

Operações Logísticas no Setor de e-Commerce: O Sistema TMS Aplicado às Operações do Segmento *Boxing*

Logistics Operations in the e-Commerce Sector: The TMS System Applied to Boxing Segment Operations
Operaciones Logísticas en el Sector de Comercio Electrónico: El Sistema TMS Aplicado a las Operaciones del Segmento de Boxeo

Thais Souza da Silva¹

thais.silva119@fatec.sp.gov.br

Jacy Ferreira Braga¹

jacy.braga@fatec.sp.gov.br

Wanny Arantes Bongiovanni di Giorgi¹

wanny.arantes@fatec.sp.gov.br

Célia de Lima Pizolato¹

celia.pizolato@fatec.sp.gov.br

1 – Fatec Guarulhos

Recebido
Received
Recibido
14 jun. 2025
Jun 14, 2025
14 jun. 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
15 nov. 2025
Nov 15, 2025
15 nov. 2025

Publicado
Published
Publicado
05 jan. 2026
Jan 05, 2026
05 jan. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20215528

São Paulo

v. 4 | n. 2
v. 4 | i. 2

e42010

Janeiro/Março
January/March
Enero/Marzo

2026

Resumo:

A tecnologia representa um diferencial logístico permeado por inovações, frente a um cenário de rápidas mudanças. A área de logística encontra-se em crescente expansão, valorização e diversificação tecnológica, evidenciando o quão necessário é a implantação de um Sistema de Gerenciamento de Transporte (TMS) que garanta a rápida expedição dos pedidos. O objetivo geral, do presente estudo de pesquisa bibliográfica, consiste em discorrer sobre a efetividade de implantação de um sistema TMS em uma empresa X do setor de e-commerce com operações logísticas com ênfase no setor *boxing*, e ainda propor melhorias no processo do *packing* no setor do *boxing*. Os resultados evidenciam que através do sistema TMS é possível estabelecer metas para a otimização das entregas, visto que na empresa analisada, existe a necessidade de reduzir os processos logísticos, para que o a etapa de finalização da compra e expedição do produto sejam realizadas de forma mais rápida e precisa. Conclui-se que as ações de melhoria diminuem o tempo de processamento e expedição do pedido.

Palavras-chave: Sistema TMS; Competitividade; Custos Operacionais; Automatização.

Abstract:

Technology represents a logistics differential permeated by innovations, in a scenario of rapid changes. The logistics area is undergoing increasing expansion, appreciation, and technological diversification, evidencing how necessary it is to implement a Transportation Management System (TMS) to ensure the rapid dispatch of orders. The general objective of this bibliographic research study is to discuss the effectiveness of implementing a TMS system in company X in the e-commerce sector with logistics operations focusing on the boxing sector, and to propose improvements in the packing process in the boxing sector. The results show that through the TMS system it is possible to establish goals for optimizing deliveries, since in the company

analyzed, there is a need to reduce logistics processes, so that the purchase completion and product dispatch stages are carried out more quickly and accurately. It is concluded that the improvement actions reduce the order processing and dispatch time.

Keywords: TMS System; Competitiveness; Operating Costs; Automation.

Resumen:

La tecnología representa una diferencia logística permeada de innovaciones, frente a un escenario de cambios rápidos. El área logística está en creciente expansión, apreciación y diversificación tecnológica, lo que demuestra lo necesario que es implementar un Sistema de Gestión del Transporte (TMS) que garantice el envío rápido de pedidos. El objetivo general de este estudio bibliográfico es debatir la eficacia de la implementación de un sistema TMS en una empresa X en el sector del comercio electrónico con operaciones logísticas con énfasis en el sector del empaquetado, y también proponer mejoras en el proceso de embalaje en el sector del empaquetado. Los resultados muestran que, a través del sistema TMS, es posible establecer objetivos para la optimización de las entregas, ya que en la empresa analizada es necesario reducir los procesos logísticos, de modo que la fase de finalización de la compra y envío del producto se realice de forma más rápida y precisa. Se concluye que las acciones de mejora reducen el tiempo de procesamiento y envío del pedido.

Palabras clave: Sistema TMS; Competitividad; Costos de explotación; Automatización.

1. INTRODUÇÃO

O cenário industrial vem ao longo dos anos sofrendo com problemas como o custo e a competitividade. Tem-se que os custos logísticos geram forte impacto na lucratividade, enquanto o custo com transporte é compreendido como o mais elevado, por representar aproximadamente dois terços do gasto total do setor.

Nos últimos anos, tem-se verificado que a área da logística encontra-se em crescente expansão, valorização e diversificação tecnológica. Seu principal objetivo é otimizar operações, aprimorar a eficiência dos processos e responder de forma rápida e precisa as demandas da sociedade, de forma reduzir custos, elevar a lucratividade, fortalecer a imagem de mercado, fidelizar cliente e fortalecer o diferencial de competitividade entre as empresas (Donadon, Santos, 2020).

A tecnologia representa um diferencial logístico permeado por inovações, frente a um cenário de rápidas mudanças no setor de mercado e as necessidades do consumidor, tornando-se um instrumento de gestão por proporcionar que o processamento de pedidos e serviços cheguem ao cliente de forma rápida e satisfatória. Nesse âmbito, diferentes estudos pontuam que as empresas estão investindo em inovações tecnológicas, para estarem preparados para um mercado mais volátil e dinâmico (Campelo; Pessoa; Pires, 2021).

As tecnologias aplicadas na área da logística apresentam benefícios quanto ao preço, qualidade, agilidade e rapidez, transformando a vida do homem quanto a forma de produzir mercadorias e serviços. Nesse âmbito, inúmeras empresas vêm adotando o sistema *TMS* (Sistema de Gerenciamento de Transporte), um software de melhoria da qualidade para atuar de forma efetiva e integrada na gestão do processo de distribuição, controle de operação e transporte (Oliveira, 2021).

As empresas para se manterem no mercado, extremamente competitivo, precisam adequar-se a esta nova realidade de mercado, garantir mais competitividade para o seu negócio e proporcionar uma relação custo-benefício evidente, deve ainda optar pela implantação de um sistema *TMS* (Santos et al., 2023)

Diante da afirmativa supracitada, o presente estudo justifica-se pelo fato de evidenciar as mudanças das empresas quanto a realização de suas operações e nos processos de gestão de controle de entregas, que antes era realizado por meio de planilhas eletrônicas, continham informações incompletas e não confiáveis, e ainda demoravam para serem colhidas pelos transportadores, dando ênfase a necessidade, dessa empresa em implantar melhores ferramentas sistêmicas e tecnológicas em prol de efetiva gestão logística.

O objetivo geral desse estudo consiste em discorrer sobre a efetividade de implantação de um sistema *TMS* em uma empresa X do setor de e-commerce com operações logísticas com ênfase no setor *boxing*. Já os específicos canalizam-se em propor melhorias no processo do *packing* no setor do *boxing*.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada a partir de publicações científicas disponíveis em periódicos e sites eletrônicos, publicados no período

de 2017 a 2023, com o propósito de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre a temática proposta, e da construção de hipótese, até se chegar a um fundamento lógico, para fundamentação autêntica. Somando-se a isto, foi realizado um estudo de caso, de investigação descritiva, que visa gerar conhecimentos destinados a solução de um problema específico, onde são utilizados diferentes métodos de coleta de dados, como observação e análise de uma empresa do setor de e-commerce com operações logísticas com ênfase no setor de *boxing*, responsável pelo fechamento dos produtos.

Este estudo tem como objetivo geral analisar a eficácia da implementação de um Sistema de Gerenciamento de Transporte (*TMS*) em uma empresa do setor de e-commerce, especificamente no setor de *boxing*, visando a otimização das operações logísticas, a redução de custos e o aumento da satisfação do cliente. E, como objetivos específicos:

Avaliar o impacto do *TMS* na redução dos custos de frete e no aumento da eficiência operacional.

Investigar as melhorias na visibilidade e no controle das operações logísticas proporcionadas pelo *TMS*.

Examinar a influência do *TMS* na competitividade da empresa no mercado de e-commerce.

Propor estratégias de melhoria contínua nos processos de *packing* e *boxing* com base nas práticas observadas durante o estudo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A literatura tem descrito de forma significativa a importância da logística no ramo industrial. Nesse interim, verifica-se um volume exacerbado de publicações científicas que expõe os conceitos que envolvem os termos logística e *TMS*.

2.1 Logística

O termo logístico é proveniente do grego logístico, cujo significado é definido pelo cálculo e raciocínio matemático, todavia desde a Segunda Guerra Mundial, passou a ser interpretado como consequência das atividades de aquisição, estoque, transporte e distribuição, realizados pela logística militar (Cavalcante et al., 2019).

A logística é responsável pelas atividades de transporte, controle, armazenamento, gerenciamento de risco e distribuição, seja de matéria prima, produto (acabado ou não acabado), e/ou serviços. Trata-se de uma atividade integrada que tem como prioridade suprir e distribuir produtos/serviços de forma organizada, proporcionando melhor planejamento, coordenação e execução dos processos, controle de estoque, desde a aquisição de matéria prima até sua chegada ao cliente/consumidor final (Lopes, Moori, 2021).

A logística e seus processos de distribuição sofreram modificações frente as demandas e necessidades da época. Assim evidencia-se no Quadro 1.

Quadro 1 - Linha do tempo da Logística

Período	Demandas da época	Ocorrências/Eventos
Década de 40	Produção em massa	Elevada produção nos produtos acabados. Baixa aptidão para distribuição. Despreocupação quanto aos custos de operação. Inexistência da logística empresarial.
De 1950 a 1965	Surge o conceito de logística industrial	Nova atitude do cliente para com o mercado. Desenvolvimento da análise de custo total. Surge o serviço ao cliente e maior atenção para os canais de distribuição.
De 1965 a 1980	Evolução da logística	São definidos os conceitos logísticos. Eleva-se o custo com mão de obra no setor de operação. Crescimento nos juros internacionais.
Após 1980	Desenvolvimento revolucionário da logística	Globalização. Modificações importantes na economia mundial.

Fonte: Santos *et al.* (2023)

A evolução no campo da logística pode ser compreendida a partir de quatro importante fase. Essas são definidas por Cavalcante *et al.* (2019) tais como:

- a) Primeira fase (período pós-guerra): o transporte é econômico, o fluxo de informação deficiente (baixo e lento), o tempo prolongado para atendimento dos pedidos/produtos;
- b) Segunda fase (introdução da tecnologia); maior oferta de produtos e opções, racionalização integrada da cadeia de suprimento;
- c) Terceira fase (integração dinâmica e flexível): intercâmbio eletrônico de dados, efetivação dos códigos de barras, maior relevância à satisfação do cliente e intermediários;
- d) Quarta fase (contemporânea): logística estratégica, efetivo gerenciamento da cadeia de suprimentos, minimização dos custos e desperdícios, melhores resultados.

Para Campelo, Pessoa e Pires (2021) a logística representa a parte mais importante na área organizacional de uma empresa, por estar presente em todas as atividades desempenhadas pela empresa, seja no gerenciamento de compras, monitoramento, armazenagem e organização de materiais/produtos. Tem como ponto crucial o aumento ou da lucratividade, custo diminuído, e satisfação do cliente

2.2 Sistema de Gerenciamento de Transporte

O TMS (Transportation Management System – Sistema de Gerenciamento de Transporte) compreende um software, efetivo para o gerenciamento de transportes e logísticas nas empresas. Através dele torna-se possível centralizar informações e visualizar os processos logísticos, para facilitar o controle e a tomada de decisão. Ademais permite a transferência da gestão de processos associadas ao transporte de cargas para um software inovador, assertivo e preciso (Silva; Ribeiro, 2015).

TMS é um software que auxilia no planejamento, execução das atividades relativas à consolidação de cargas, expedição emissão de documentos, entregas e coletas de produtos, rastreabilidade da frota e produtos, auditoria de fretes, apoio à negociação, planejamento de rotas e modais, monitoramento de custos, planejamento e execução de manutenção de frota (Santos et al., 2023, p. 115).

As principais vantagens na implantação do TMS em uma empresa são observadas nos processos que visam o controle das operações, cadastro de taxas e tarifas, acompanhamento ao andamento das entregas, controle de cargas e relatórios de entrega, visualização de embarque, coletas e entregas, faturamento e entrega, dentre outros. Essas atividades apresentam ampla abrangência, que vai desde o planejamento dos recursos, passando pelo faturamento, até o pagamento dos serviços de transporte prestados (Muller; Pereira, 2022).

As funções do TMS envolvem o controle de frotas e a centralização de dados (quilômetros rodados pelo veículo, identificação e pneus e rodagem), controle operacional (cadastro de veículos, seguros, licenciamentos, planos de manutenção), gestão de fretes (prazos de entrega, tipos de modais, trechos e veículos), e indicação de rotas táticas para minimização de erros operacionais (Silva; Ribeiro, 2015).

Outros benefícios da TMS para a logística incluem: automatização dos processos, melhoria no relacionamento com o cliente, minimização dos custos operacionais, acompanhamento em tempo real, maior controle das operações, controle de erros ou falhas, integração a outros sistemas e ampliação da competitividade para o negócio (Santos et al., 2023).

Através do sistema TMS torna-se possível administrar os custos da cadeia de transporte, identificar ou reconhecer melhores estratégia voltadas a gestão de qualidade, e estabelecer metas para otimização das entregas. Este compreende a bussola dessa nova era, por caracterizar-se como uma ferramenta de gestão indispensável a gestão de transporte e o estabelecimento de rotas mais promissoras (Muller; Pereira, 2022).

Na atualidade, cresce o número de empresas que reconhecem a importância do TMS para o controle logístico, visto que este através deste é possível construir um serviço excepcional, que equilibra custo e fideliza cliente.

Figura 1 - Diagrama de Ishikawa

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

3. MÉTODO

3.1 Sistema de Gerenciamento de Transporte

O objetivo deste estudo é analisar a eficácia da implementação de um Sistema de Gerenciamento de Transporte (TMS) em empresas do setor de e-commerce, com foco no setor de *boxing*, e como essa tecnologia pode otimizar as operações logísticas, reduzir custos e aumentar a satisfação do cliente. Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e exploratória. A abordagem metodológica adotada é mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos para uma análise abrangente dos dados coletados.

3.2 Coleta de dados

Os dados foram coletados através de:

- Entrevistas semiestruturadas com gestores e funcionários da empresa analisada, para obter insights sobre a implementação e uso do TMS.
- Questionários aplicados aos clientes para avaliar a satisfação com os serviços de entrega.
- Análise documental de relatórios internos e registros de desempenho logístico antes e após a implementação do TMS.
- Procedimentos de Análise

3.3 Análise dos dados

Os dados coletados foram analisados utilizando:

- Análise de conteúdo para as entrevistas, identificando temas e padrões recorrentes.
- Estatísticas descritivas para os questionários, quantificando a satisfação do cliente e a eficiência operacional.
- Comparação temporal dos indicadores de desempenho logístico antes e após a implementação do TMS.

3.4 Descrição da Empresa e Processo de *Packing*

A empresa X, atuante na distribuição de pedidos de uma empresa de e-commerce, foi escolhida como estudo de caso. O foco do estudo foi o processo de *packing*, que inclui:

- Embalagem dos pedidos.
- Separação e consolidação dos pedidos por transportadora.
- Envio para o setor de *shipping* para conferência.
- Expedição dos produtos, garantindo entregas rápidas, seguras e eficientes.
- Estratégia de Melhoria

Durante o estudo, foi proposta e adotada uma estratégia de melhoria no setor de *boxing*, eliminando o setor de *shipping*. A consolidação e conferência dos pedidos passaram a ser realizadas diretamente no setor de *boxing*, antes de serem encaminhados para a expedição e entrega aos clientes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A empresa X analisada atua na distribuição de pedidos de uma empresa do setor de e-commerce, a ênfase do estudo foi no processo do *packing* (embalagem). Nesse processo de *packing* após ser embalados os pedidos, e irem para setor do *boxing* é feita a separação e consolidação dos pedidos por transportadora, para posteriormente serem enviado para o *shipping*, para que ocorra uma conferência. Ademais, o produto é encaminhado à expedição, garantindo que a entrega chegue aos clientes de forma rápida, segura e eficiente. Conforme evidencia o fluxo dos pedidos na figura 2.

Figura 2 - Fluxo dos pedidos

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Após a geração de um código de rastreio para acompanhamento do pedido, o envio dos podem acontecer de forma expressa (importações realizadas por

empresas) e/ou postal (importações realizadas por pessoa física) em compras de e-commerce, cujo transporte envolve o processo de coleta, traslado e entrega dos produtos aos clientes que adquiriram a mercadoria on-line. Tal empresa não possui frota própria, utilizando serviços de transporte exclusivos dos Correios em compras, e modais aéreos ou marítimos para envios internacionais.

Figura 3 - Fluxo de integração com uso do TMS

Fonte: Goettems (2014)

O envio nacional de produtos e-commerce permite que o cliente selecione a opção de envio e informe o endereço de entrega, todavia se o produto é proveniente do exterior, e o meio de transporte é o modal aéreo, a empresa do setor e-commerce responde a ao questionamento PEGN "Todas as compras *crossborder*" ou seja uma transação comercial que ultrapassa fronteiras.

A logística *crossborder* funciona da seguinte forma:

- A aquisição é feita online, e a cobrança do pedido é efetuada na moeda do país onde a empresa vendedora está situada.
- O produto será separado em estoque e enviado para transportadora, iniciando a rota do frete internacional, via modal aéreo;
- Na saída, os protocolos de exportação do país devem ser cumpridos, conforme exigências legais;
- Na entrada ao país de destino (aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro), o produto deverá passar pelas exigências de importação;
- O produto entra em rota nacional, enviado a transportadora terrestre (modal rodoviário), depois aos centros de distribuição (terceirizadas), para ser realizado o processo de recebimento *picking* e *packing*.
- Após todo processo supracitado, o produto é enviado aos clientes.

O cliente ao adquirir seu produto não quer se surpreender com surpresas

(danificações ou diferença de produto) e compartilhar suas frustrações por meio de um canal online. Para tanto, Santos et al. (2023) afirmam que para proporcionar a este cliente uma boa experiência de compra e-commerce é preciso olhares mais expressivos aos setores de *packing* e *boxing*, para obtenção de operações logísticas mais produtivas e ágeis.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implantação de um sistema TMS apresenta elevada eficácia para a gestão de transporte. No dia a dia, o processo contempla uma solução realista e visível, por permitir que as entregas de produtos sejam mais pontuais e em conformidade com a solicitação do cliente, independentemente do tipo de modal (aéreo, terrestre, marítimo).

Os resultados pontuam que o sistema TMS permite a obtenção de informações e orientações frente a toda cadeia de suprimentos logísticos. A visibilidade dos dados faz com que o planejamento seja realizado de forma eficiente, resultando na satisfação/fidelização do cliente, e no crescimento sustentável do negócio

No serviço de e-commerce prioriza-se um sistema TMS que traga benefícios como navegação simples, descomplicação quanto aos processos logísticos e uma rápida finalização do processo de compra para envio ao cliente. Dentro da empresa analisada, que utiliza o sistema TMS no setor do *boxing*, foi proposta e adotada uma estratégia de melhoria, cujo critério era a erradicação do setor *shipping*. para que a consolidação e a conferência do pedido fossem realizadas no ainda setor de *boxing*, e posteriormente ser encaminhado a expedição, e entrega aos clientes, conforme fluxo de pedido atual (Figura 4):

Figura 4 - Fluxo atual dos pedidos

FONTE: Elaborado pelos autores (2025)

A adoção de TMS tem se mostrado uma estratégia eficaz para empresas que buscam otimizar suas operações logísticas e aumentar a competitividade. De acordo com uma pesquisa da *Peerless Research Group*, 26% das empresas estão atualmente utilizando TMS, e dessas, 72% têm esses sistemas implementados há pelo menos um ano. A utilização de TMS ajuda as empresas a se adaptarem às

complexidades do ambiente de transporte, melhorando a eficiência operacional e a satisfação do cliente (*Logistics Management*, 2023).

Entre essa pesquisa foi possível verificar alguns benefícios do TMS, onde empresas que utilizam TMS conseguem economizar aproximadamente 8,5% nos custos de frete. Um estudo da *ARC Advisory Group* aponta que usuários de TMS esperam economias anuais entre 5% e 15%. Empresas que adotam TMS tendem a ter uma vantagem competitiva significativa, pois conseguem gerenciar melhor suas operações logísticas e reduzir custos. Empresas que adotam TMS tendem a ter uma vantagem competitiva significativa, pois conseguem gerenciar melhor suas operações logísticas e reduzir custos (*Freightwaves*, 2024).

A visibilidade e a centralização de dados proporcionadas pelo TMS permitem um planejamento mais eficiente e a redução de erros operacionais, resultando em maior eficiência e precisão nas entregas.

Quadro 2 - Dados Sistema de Gerenciamento e Transporte

Categoria	Descrição
Percentual de empresas que utilizam TMS	26% das empresas utilizam TMS; 72% dessas têm o sistema implementado há pelo menos um ano.
Economia nos custos de frete	Empresas que utilizam TMS economizam aproximadamente 8,5% nos custos de frete.
Economias anuais esperadas	Usuários de TMS esperam economias anuais entre 5% e 15%.
Benefícios do TMS	Visibilidade abrangente da cadeia de suprimentos, planejamento eficiente, redução de erros operacionais, aumento da eficiência e precisão das entregas.
Impacto na competitividade	Melhora a eficiência operacional e a satisfação do cliente, proporcionando uma vantagem competitiva significativa.
Estudo de caso: empresa brasileira de bebidas	Implementação do TMS resultou na substituição de processos manuais, visibilidade e controle das operações, redução de custos e tempo, e melhoria na competitividade.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Um estudo realizado por Silva e Ribeiro (2015) analisou a implementação e os benefícios do TMS nas operações logísticas de uma empresa brasileira de bebidas. A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, com um estudo de caso e entrevistas semiestruturadas com gestores de TI e de transportes da empresa. A coleta de dados incluiu uma revisão bibliográfica e análise documental.

Principais resultados vistos no artigo foram: Substituição de Processos Manuais: O TMS substituiu processos manuais, agilizando a troca de informações e a liberação da frota. Visibilidade e Controle: O sistema proporcionou visibilidade abrangente das operações logísticas, facilitando o planejamento e a execução das atividades de transporte. Redução de Custos e Tempo: A implementação do TMS resultou na redução de custos operacionais e no tempo gasto na programação das entregas. Melhoria na Competitividade: O uso do TMS aumentou a competitividade da empresa ao melhorar a eficiência das operações logísticas.

Esses pontos destacam a importância e os benefícios do TMS para as empresas, tanto em termos de eficiência operacional quanto de competitividade no mercado.

A implantação de Sistemas de Gerenciamento de Transporte (TMS) tem se consolidado como uma ferramenta estratégica para empresas que buscam aumentar sua competitividade, otimizar suas operações logísticas e, principalmente, reduzir o tempo gasto em atividades operacionais e os custos associados ao transporte de mercadorias. Estudos de caso, bem como pesquisas realizadas em empresas de diferentes segmentos, demonstram que a adoção do TMS proporciona benefícios expressivos no que se refere à automação de processos, diminuição de falhas humanas, padronização das rotinas de conferência e expedição, além de garantir maior controle e rastreabilidade sobre o fluxo logístico.

Gráfico 1 – Operações logísticas com TMS

FONTE: Elaborado pelos autores (2024)

Os dados apurados e apresentados na Tabela 1 reforçam a relevância da tecnologia TMS ao demonstrar que diversas empresas, após a implementação do sistema, conseguiram reduzir significativamente o tempo de consolidação e expedição de pedidos, alcançando economias que superam, em muitos casos, 40 minutos por operação logística, considerando um tempo de serviço de 6 horas. No contexto da Empresa X, objeto deste estudo, a eliminação do setor de *shipping* e a centralização das atividades de conferência no setor de *boxing* resultaram não apenas em ganhos operacionais, mas também em *redução* do tempo de ciclo logístico, o que impacta diretamente na satisfação do cliente final e no aumento da confiabilidade do serviço prestado.

Além da redução de tempo, a implementação do *TMS* está diretamente associada à diminuição de custos, tanto no transporte quanto no retrabalho

gerado por falhas operacionais. Empresas que adotam esse tipo de sistema relataram reduções médias nos custos de frete entre 5% e 15% anuais, além de uma melhora significativa na acuracidade das entregas e no planejamento das rotas logísticas. Tais resultados comprovam que o investimento em tecnologia para gerenciamento de transporte não apenas moderniza a operação, como também fortalece o posicionamento da empresa no mercado, especialmente em setores altamente competitivos, como o comércio eletrônico.

Tabela 1 – Benefícios do TMS em empresas logísticas: economia de tempo e custos

Empresa / Estudo	Indicador Avaliado	Economia / Resultado	Fonte
Empresa X — Setor de E-commerce	Tempo de Consolidação e Conferência	Redução de 30 a 40 minutos com eliminação do setor <i>Shipping</i>	Autores (2024)
Empresa Brasileira de Bebidas	Programação e Liberação de Frota	Economia média de 45 minutos por expedição	Silva e Ribeiro (2015)
<i>Peerless Research Group</i> (2023)	Consolidação de Carga	Redução média de 50 minutos no tempo de expedição	<i>Logistics Management</i> (2023)
Setor Varejo Supermercadista	Tempo de Processamento de Pedidos	Diminuição de até 1 hora no fluxo de expedição	Muller e Pereira (2022)
Empresas Diversas — Estudo ARC	Custos de Frete e Otimização de Rotas	Economia anual de 5% a 15% e redução do tempo logístico	<i>Freightwaves</i> (2024)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação de um Sistema de Gerenciamento de Transporte (TMS) em empresas do setor de e-commerce, especialmente no contexto do setor de *boxing*, mostrou-se altamente eficaz para a gestão de transporte e logística. Este estudo evidenciou que o TMS não apenas otimiza as operações logísticas, mas também proporciona uma série de benefícios que impactam diretamente na competitividade e na satisfação do cliente.

Os resultados obtidos demonstram que o TMS permite uma visibilidade abrangente de toda a cadeia de suprimentos, facilitando o planejamento eficiente e a execução das operações de transporte. A centralização de informações e a automação de processos reduzem significativamente os erros operacionais e os custos, ao mesmo tempo em que melhoram a eficiência e a precisão das entregas.

Além disso, a logística *crossborder*, que envolve a movimentação de mercadorias entre diferentes países, beneficia-se enormemente da utilização de um TMS. A capacidade de monitorar e gerenciar cada etapa do processo, desde a coleta até a entrega final, garante que os produtos cheguem aos clientes de forma rápida, segura e eficiente, atendendo às expectativas e evitando surpresas desagradáveis.

A adoção de um TMS também contribui para a fidelização dos clientes, uma vez que proporciona uma experiência de compra mais satisfatória e confiável. A

integração com outros sistemas, como ERP e WMS, fortalece ainda mais a gestão logística, permitindo uma abordagem mais coesa e estratégica.

Em suma, a implementação de um TMS é um investimento estratégico que traz benefícios significativos para as empresas, especialmente em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico. A capacidade de adaptar-se às mudanças e de utilizar tecnologias avançadas para otimizar operações logísticas é crucial para o sucesso e a sustentabilidade das empresas no longo prazo.

REFERÊNCIAS

CAMPELO, A.M.; PESSOA, L.E.S.V.; PIRES, R.R.V. Tecnologia da informação como ferramenta para a logística. Revista Vox Metropolitana. n. 5, p. 228-238, 2021.

CAVALCANTE, H.S. *et al.* Uma breve análise sobre a evolução da logística. In: Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. p. 1-14, 2019.

DONADON, F.A.B.; SANTOS, D.F, L. Modelo de negócio e estratégia de inovação de uma empresa brasileira de alimentos. Estud. gerenc. v. 36, n. 156, p. 1-12, 2020. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232020000300337. Acesso em: 02 fev. 2024.

LOPES, Y.M.; MOORI, R.G. O papel da IoT na relação entre gestão estratégica da logística e desempenho operacional. Revista de Administração Mackenzie. v. 22, n. 3, p. 1–27, 2021. Disponível em: doi:10.1590/1678-6971/eRAMR210032. Acesso em: 10 jan. 2024. 12h20.

MULLER, E.P.; PEREIRA, S.C. Estudo de caso: implementação do *e-commerce* em uma empresa do varejo supermercadista. Revista de Administração de Empresas Eletrônica – RAEE. N. 16, p. 200-220, 2022.

OLIVEIRA, T.C. Implantação de um sistema de gestão de transportes na área logística de uma indústria alimentícia. 2021, 50f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel) - Universidade Federal de Uberlândia, 2021.

SANTOS, B.N.S. *et al.* Evoluções tecnológicas no setor logístico do Brasil, 2023.

SILVA, FA.; RIBEIRO, P.C.C. Avaliação do TMS nas operações logísticas. Associação Brasileira de Educação a Distância. 2023, p.1-14. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/32422298.pdf>

SILVA, FA.; RIBEIRO, P.C.C. Análise do TMS nas operações logísticas de uma empresa brasileira de bebidas., 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/286624925_ANALISE_DO_TMS_NAS_OPERACOES_LOGISTICAS_DE_UMA_EMPRESA_BRASILEIRA_DE_BEBIDAS.

LOGISTICS MANAGEMENT. Top *transportation* management system (TMS) trends for 2023. Disponível em: https://www.logisticsmgmt.com/article/top_transportation_management_system_tms_trends_for_2023.

FREIGHTWAVES. *TMS advancements boost shipper productivity*. Disponível em: <https://www.freightwaves.com/news/high-tech-high-touch/tms-advancements-boost-shipper-productivity>.

SILVA, Fábio Aquino da; RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral. Análise do TMS nas operações logísticas de uma empresa brasileira de bebidas. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/286624925_ANALISE_DO_TMS_NAS_OPERACOES_LOGISTICAS_DE_UMA_EMPRESA_BRASILEIRA_DE_BEBIDAS. Acesso em: 27 set. 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, bem como sua revisão ortográfica e adequação às normas ABNT são de inteira responsabilidade dos autores."

"Declara-se pelos autores que durante a preparação deste trabalho não foram utilizados serviços de IA."